

Научная статья

УДК 159.9.07

DOI: 10.5281/zenodo.15305378

СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У ЛИЦ С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

© 2025 К.Р. Саитгалева¹, Ю.Ю. Ковтун²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

ORCID¹: 0009-0002-1632-1899

ORCID²: 0000-0002-7770-4191

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Исследование посвящено проблеме связи уровня развития психологических ресурсов саморегуляции и психологического благополучия личности. Исследовательская работа проводилась на базе ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психо-неврологическая больница». Общее количество человек, прошедших исследование – 61, из них 32 респондента страдают пограничными психическими расстройствами, а 29 – психически здоровые лица. Были получены данные, свидетельствующие о том, что лица с пограничными психическими расстройствами значительно отличаются от здоровых лиц по уровню развития ресурсов саморегуляции, которые, в свою очередь, связаны с переживанием психологического благополучия. Использование этих данных будет полезно при разработке более результативных методов психологической помощи и коррекции, нацеленных на активизацию личностных ресурсов саморегуляции у пациентов с пограничными психическими расстройствами.

Ключевые слова: психологический ресурс, пограничные психические расстройства, благополучие, ресурсы саморегуляции, ресурсы личности

Для цитирования: Саитгалева К.Р. Связь психологических ресурсов саморегуляции и психологического благополучия у лиц с пограничными психическими расстройствами / К.Р. Саитгалева, Ю.Ю. Ковтун // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 175–185. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15305378>.

Одним из факторов, провоцирующих распространение инвалидизации и увеличение уровня ранней смертности среди трудоспособного населения, является некорректируемое неблагополучие психического здоровья [5]. Так, согласно статистике, около 20–25% граждан, проживающих на территории РФ, нуждаются в оказании медицинской помощи по факту нарушений психического здоровья [1].

Согласно концепции, разработанной К. Рифф, психологическое благополучие – это системное качество человека или группы, построенное на взаимовлиянии физических, психологических, социальных, культурных и духовных факторов. В таком ключе психологическое благополучие включает восприятие и оценку человеком уровня своей самореализации в соотношении с потенциальными возможностями [18]. Исследованиями феномена психологического благополучия занимались такие зарубежные авторы, как Н. Брэдберн, Э. Диннер, А. Вотерман, К. Рифф, М. Райан. В

отечественной психологии существует соответствующее направление, появившееся и продолжающее развиваться на почве исследований К.А. Абульхановой, Р.М. Шамянова, Б.В. Ломова. Существуют различные мнения относительно того, стоит ли разделять между собой понятия «психологическое благополучие», «субъективное благополучие», «эмоциональное благополучие», однако в данном исследовании мы придерживаемся их единого значения, а именно общего показателя психологического благополучия личности. В таком случае психологическое неблагополучие характеризуется чувством дискомфорта, внутреннего напряжения, неполноценности, нереализованности; низкой степенью развития психологических ресурсов, слабыми адаптационными механизмами.

Согласно Э. Диннеру, важнейшим предиктором субъективного благополучия являются показатели личностных ресурсов [16]. Начиная с работ Хобфолла, под психологическим ресурсом понимается то, что имеет центральную значимость для человека, помогает адаптироваться в тяжелых жизненных обстоятельствах или дает возможность достичь ценных результатов (социальный статус, престиж, материальное благополучие) [14]. Исследованием психологических ресурсов в науке занимались Э. Динер, Р. Лазарус, С. Фолкман, С. Мадди, Д.А. Леонтьев, Н.Е. Водопьянова, О.А. Конопкин, А.Б. Леонова, В.И. Моросанова. Существует два основных подхода к исследованию ресурсов. Первый из них фокусируется на переменных, таких как диспозиции, личностные черты и характеристики окружения, рассматриваемых как ресурсы личности. В этом случае анализируется конкретный результат взаимодействия факторов, увеличивающих и уменьшающих риск, с учетом временного аспекта процесса. Второй подход – это личностно-ориентированный, или типологический, который подразумевает сравнение испытуемых на разных этапах развития или с различными возможностями адаптации [11].

Причиной возникновения пограничных психических расстройств принято считать нарушение механизмов психической адаптации и следующую за данным процессом дезадаптацию личности: так, согласно Ю.А. Александровскому, «адаптированная психическая деятельность является важнейшим фактором, обеспечивающим человеку состояние здоровья» [2, с. 18]. Из данного высказывания следует, что «нормальность» психического функционирования индивида измеряется его адаптированностью, то есть для сохранения психического благополучия личности ее способности адаптации должны соответствовать или превосходить уровень, заданный активным процессом жизнедеятельности. Также, согласно Ю.А. Александровскому, «при любом психотравмирующем воздействии, обуславливающим возникновение психических расстройств – невротического, неврозоподобного состояний или декомпенсацию поведения у психопатических личностей, – прежде всего происходит нарушение наиболее сложных форм социально-детерминированного адаптированного и относительно стабильного стереотипа реагирования человека на окружающее» [2, с. 20].

Современные клинические исследования позволяют сделать вывод, что для преодоления психотравмирующих ситуаций, а также выхода из жизненных кризисов или разрешения конфликтов важнейшую роль играет процесс саморегуляции [3; 4; 9]. В своей работе мы придерживаемся концепции Д.А. Леонтьева, который рассматривает саморегуляцию с точки зрения психологических ресурсов – потенциала психики по сохранению здоровья и благополучия личности на всех уровнях ее жизнедеятельности [15]. Д.А. Леонтьев характеризует саморегуляцию как иерархическую систему, состоящую из взаимосвязанных уровней, а также вводит такое понятие, как «ресурсы саморегуляции» – «психологические переменные, отражающие устойчивые, но выбранные из ряда альтернатив стратегии саморегуляции как способа

построения динамического взаимодействия с обстоятельствами жизни» [9, с. 23]. На рис. 1 представлены качественные характеристики и перечень психологических феноменов, отнесенных Д.А. Леонтьевым к ресурсам саморегуляции [9, с. 23].

Рисунок 1. Качественные характеристики и перечень ресурсов саморегуляции

Клинические исследования позволяют связать определенные типы психических расстройств с нарушениями разных уровней и переменных личностной саморегуляции:

- 1) Нарушение саморегуляции на уровне смысловых личностных структур было обнаружено у лиц, страдающих пограничными психическими расстройствами [3; 6; 8];
- 2) Нарушение саморегуляции в аффективной сфере выявлено у лиц с расстройствами депрессивного круга [7];
- 3) Определенная специфика саморегуляции в сфере телесности отмечается у больных психосоматическими заболеваниями [10; 11; 12].

Однако проблема выявления роли ресурсов саморегуляции в формировании психологического благополучия при ППР исследована недостаточно и потому актуальна для дальнейшей научной и практической разработки.

Концептуальная модель исследования. Теоретико-методологическую основу исследования составили модель субъективного благополучия Э. Динер; концепция психологического благополучия К. Рифф; концепция ресурсов саморегуляции Д.А. Леонтьева; классификация и модель пограничных психических расстройств Ю.А. Александровского.

Рисунок 2. Схема концептуальной модели исследования.

В представленной на рисунке концептуальной модели рассматривается механизм адаптации к сложным, стрессовым ситуациям в зависимости от уровня сформированности психологических ресурсов саморегуляции, которые связаны с показателями психологического благополучия личности.

Согласно современным представлениям, состояние здоровья индивида напрямую зависит от успеха его психической адаптации к внешним стрессовым воздействиям. Психологическое благополучие – качество, приобретаемое человеком в процессе ежедневной активности и характеризующее объективную меру соответствия его характеристик и стратегий функционирования оптимальному уровню жизнедеятельности, – важнейшее из условий, необходимых для поддержания полноценного процесса психической адаптации.

Психическая адаптация как система функционирует благодаря механизмам сознательной саморегуляции – процессов, координирующих интеллектуальные активности человека, направленные на выбор стратегий деятельности. Эмоционально-волевые качества характера, объем и специфика полученных человеком знаний, его интересы и моральные установки в совокупности создают внутренние условия реагирования на внешние особенности среды и неблагоприятные психические факторы, если таковые встречаются в процессе активности. Благодаря психической адаптации личность способна активно взаимодействовать и преобразовывать среду, в которой она пребывает.

В возникновении ППР ведущую роль играют так называемые психогенные факторы – объективные психологические условия, такие как стресс, беспокойство, депрессия, травмы, – приводящие к дезорганизации адаптивного функционирования личности. Так, при психопатических расстройствах часто наблюдаются нарушения функционирования высших уровней системы саморегуляции, негативные изменения в стратегиях приспособительного поведения и нарушения стабильного стереотипа реакций на окружающую действительность. Эти признаки выступают симптомами запущенного процесса психической дезадаптации, неизбежно влекущей нарушение социальных связей индивида, лишенного возможностей гибкого функционирования. По этой причине в реабилитации больных с ППР особую роль отводят способам мобилизации собственных ресурсов пациентов как на физиологическом, так и на психическом уровнях, а также формированию активной позиции личности, способствующей «оздоровлению» процессов саморегуляции. Как правило, в рамках психологической помощи, оказываемой пациентам с ППР, терапевт оказывает воздействие на ресурсы саморегуляции – переменные устойчивого выбора стратегий способа построения отношений с окружающей действительностью, включая борьбу со стрессом и переживания травматических событий.

Ресурсы саморегуляции составляют часть системы личностных ресурсов, выступающих фактором «смягчения» зависимости психологического благополучия от специфики окружающей среды. Так, человек с высоким уровнем личностных ресурсов более устойчив к негативным воздействиям извне, в то время как низкий уровень личностных ресурсов способствует развитию уязвимости перед стрессом и потере психологического благополучия.

Таким образом, низкий уровень развития ресурсов саморегуляции выступает причиной формирования психологического неблагополучия. В условиях воздействия психогенных стрессов низкий уровень развития ресурсов саморегуляции также может привести к нарушению психической адаптации и возникновению или декомпенсации пограничных психических расстройств.

Материал и методы. Исследовательская работа проводилась на базе ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психо-неврологическая больница». Общее количество человек, прошедших исследование, – 61, из них 32 респондента страдают пограничными психическими расстройствами, а 29 – психически здоровые лица.

В соответствии с диагностическими рубриками (МКБ-10), у 8 пациентов были диагностированы аффективные расстройства, у 14 пациентов – невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства, у 10 пациентов – расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Цель исследования: выявить особенности связи ресурсов саморегуляции и психологического благополучия у пациентов с ППР.

В состав диагностического портфеля вошли следующие методики: «Шкала субъективного благополучия», «Шкала общей самооффективности, GSE», «Шкала локуса контроля Роттера», «Опросник временной перспективы Зимбардо, ZTPI», «Опросник Дифференциальный тип рефлексии (ДТР)», «Опросник рефлексивности Карпова», «Опросник атрибутивного стиля, ASQ», «Новый опросник толерантности к неопределенности».

Результаты и обсуждение. Среди разнообразия переменных, которые относятся к психологическим ресурсам саморегуляции, необходимо было выделить те, которые взаимосвязаны с психологическим благополучием, чтобы в перспективе обнаружить факторы психологического благополучия у лиц с ППР.

Исследование было разделено на несколько этапов.

На первом этапе исследования (июль 2024 года) было исследовано 27 респондентов, из которых 14 имели психиатрический диагноз и находились на стационарном лечении, а 13 являлись группой сравнения и не имели психических расстройств. Мы использовали следующую батарею методик: «Шкала субъективного благополучия», «Шкала общей самооффективности, GSE», «Шкала локуса контроля Роттера», «Опросник временной перспективы Зимбардо, ZTPI».

Нами был проведён статистический анализ полученных данных, направленный на поиск значимых корреляций между уровнем субъективного благополучия и ресурсами саморегуляции, такими как локус контроля, временная перспектива и самооффективность. Для данной задачи был использован критерий корреляции Спирмена. Результаты, полученные в ходе данного анализа, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Связь субъективного благополучия и ресурсов саморегуляции.

Ресурсы саморегуляции	Субъективное благополучие	
	г-значение	р-значение
Негативное прошлое	0.620***	<.001
Самооффективность	-0.776***	<.001
Интернальность	-0.671***	<.001
Экстернальность	0.671***	<.001

Из анализа результатов следует, что существуют определенные связи между ресурсами саморегуляции и психологическим благополучием, а именно:

Существует сильная прямая связь между субъективным благополучием, негативным прошлым ($p < 0,01$) и экстернальностью ($p < 0,01$). В связи с тем, что шкала «субъективное благополучие» обратная (шкала отражает субъективную оценку собственной благополучности респондентом, и повышение ее показателей свидетельствует о наличии симптомов неблагополучия разной степени выраженности), можно сделать вывод о том, что, переживание субъективного благополучия тем выше, чем ниже неприятие своего

прошлого и склонность воспринимать события как результат влияния обстоятельств. Также была обнаружена сильная обратная связь между субъективным благополучием, самооффективностью и интернальностью, что говорит о том, что субъективно неблагополучные люди также склонны не верить в собственный успех, личную эффективность, стремятся избегать брать на себя ответственность за свою жизнь.

Результаты сравнения группы здоровых лиц с лицами, имеющими психические заболевания с помощью критерия Манна–Уитни представлены в таблице 2. Были получены статистически значимые различия по шкалам «Субъективное благополучие» ($p < 0,01$) «Самооффективность» ($p < 0,05$) и «Негативное прошлое» ($p < 0,01$), из чего следует, что респонденты, имеющие психическое расстройство, переживают более выраженное субъективное неблагополучие, склонны не верить в собственную эффективность и успех, имеют в целом негативный, пессимистический взгляд на свое прошлое.

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей ресурсов саморегуляции и субъективного благополучия в группах здоровых лиц и лиц, страдающих ППР.

Показатели ресурсов саморегуляции и субъективного благополучия	Здоровые респонденты (ср. знач.)	Лица с ППР (ср. знач.)	U, p-значение
Субъективное благополучие	4,54	8,08	U=11, $p < .001$
Самооффективность	29,15	23,5	U=31, $p = 0.011$
Негативное прошлое	3,77	2,66	U=11, $p < .001$

Возвращаясь к плану, опишем результат второго этапа нашего исследования (август 2024 года): были набрано 2 группы респондентов, состоящие из 18 человек, имеющих психическое расстройство и находящихся на лечении в стационаре, и 16 человек, не имеющих психических заболеваний. Были использованы следующие диагностические инструменты: «Шкала субъективного благополучия», «Опросник Дифференциальный тип рефлексии (ДТР)», «Опросник рефлексивности Карпова», «Опросник атрибутивного стиля, ASQ», «Новый опросник толерантности к неопределенности».

Нами был проведён статистический анализ полученных данных, направленный на поиск значимых корреляций между субъективным благополучием и ресурсами саморегуляции, такими как рефлексивность, толерантность к неопределенности и оптимистический атрибутивный стиль. Для данной задачи был использован критерий корреляции Спирмена. Результаты, полученные в ходе данного анализа, представлены в таблице 3:

Таблица 3. Связь субъективного благополучия и ресурсов саморегуляции.

	Субъективное благополучие	
	г-значение	p-значение
Интрорспекция	0.755***	<.001
Толерантность	-0.359*	0.040
Межличностная толерантность	0.557***	<.001
Время неудачи	0.416*	0.014
Время успеха	-0.407*	0.014
Широта неудачи	-0.358*	0.037
Я-успешность	-0.366*	0.008
Итог: неблагоприятность	0.466**	0.008
Итог: благоприятность	-0.478***	0.004
Общий показатель оптимизма	-0.561***	<.001

Из анализа полученных данных следует, что существуют определенные связи между ресурсами саморегуляции и психологическим благополучием. Далее рассмотрим их подробнее.

Существует сильная прямая связь между субъективным неблагополучием, интроспекцией ($p < 0,01$), межличностной интолерантностью ($p < 0,01$); а также значимая прямая связь между субъективным неблагополучием, восприятием неудач ($p < 0,05$) и ожиданием неблагоприятного исхода событий ($p < 0,01$). Из этого следует, что переживание выраженного дискомфорта в неопределенных отношениях с окружающими, сосредоточенность на собственном состоянии и переживаниях, восприятие неудач как постоянных, устойчивых и длительных, ощущение беспомощности взаимосвязаны с переживанием субъективного неблагополучия. Была выявлена сильная обратная связь между субъективным неблагополучием и общим показателем оптимизма ($p < 0,01$); а также значимая обратная связь между субъективным неблагополучием, толерантностью к неопределенности ($p < 0,05$), восприятием успеха и своего участия в нем (время успеха $p < 0,05$; я-успешность $p < 0,05$), ожиданием благоприятного исхода событий ($p < 0,01$). Это говорит о том, что субъективно благополучным людям свойственно верить в положительный и желаемый исход событий, принимать окружающий мир и трансформировать его негативные проявления, стойко переносить условия неопределенности и быть готовыми продуктивно функционировать в них.

Результаты сравнения групп с помощью критерия Манна-Уитни представлены в таблице 4. Были получены статистически значимые различия по шкалам: «Интроспекция» ($p < 0,05$), «Интолерантность» ($p < 0,05$), «Межличностная интолерантность» ($p < 0,05$), «Время неудачи» ($p < 0,05$), «Широта неудачи» ($p < 0,05$), «Итог неблагоприятность» ($p < 0,01$) и «Общий показатель оптимизма» ($p < 0,01$), из чего следует, что респондентам, имеющим психиатрическое расстройство, свойственно более выраженное, в сравнении со здоровыми респондентами, переживание фрустрации в ситуациях неопределенности и неспособность действовать в них; стремление к ясности и контролю в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределенности отношений с другими; сосредоточение на собственном состоянии и переживаниях; восприятие неудач как постоянных и длительных, устойчивое ощущение беспомощности; негативное отношение и недоверие к жизни и миру.

Таблица 4. Сравнительный анализ показателей ресурсов саморегуляции и субъективного благополучия в группах здоровых лиц и лиц, страдающих ППР.

Показатели ресурсов саморегуляции и субъективного благополучия	Здоровые респонденты (ср. знач.)	Лица с ППР (ср. знач.)	U, p-значение
Интроспекция	19,38	26,06	U=76, p=0.019
Интолерантность	62,31	69,06	U=80,5, p=0.046
Межличностная интолерантность	32,75	38,35	U=76,5, p=0.033
Время неудачи	2,44	4	U=75, p=0.014
Широта неудачи	2,25	3,89	U=75, p=0.017
Итог неблагоприятность	10,38	14,17	U=51,5, p=0.001
Общий показатель оптимизма	-1,56	-7,39	U=57,5, p=0.003

Заключение. Исследование особенностей связи психологических ресурсов саморегуляции и психологического благополучия у людей с пограничными психическими расстройствами позволило нам сделать вывод, что недостаточный уровень этих ресурсов имеет связь с возникновением психологического дискомфорта.

В условиях воздействия стрессовых факторов окружающей среды низкие показатели развития ресурсов саморегуляции могут стать причиной нарушения психической адаптации, а также возникновения или обострения пограничных психических расстройств.

В своем исследовании мы опирались на концепцию психологических ресурсов как неотъемлемого компонента личностного потенциала, предложенную Д.А. Леонтьевым. Наша основная гипотеза основывалась на предположении, что ресурсы саморегуляции выступают в качестве смягчающего фактора, влияющего на зависимость психологического благополучия от внешних обстоятельств. Лица с высокими показателями личностных ресурсов оказываются более устойчивыми к негативному влиянию среды, в то время как дефицит этих ресурсов делает человека уязвимым к стрессовым ситуациям и снижению психологического благополучия.

Исходя из этого, актуализация ресурсов саморегуляции способствует повышению психологического благополучия людей с пограничными психическими расстройствами, что, в свою очередь, улучшает их шансы на восстановление.

Эмпирическое исследование, посвященное изучению взаимосвязи между психологическими ресурсами саморегуляции и психологическим благополучием у лиц с пограничными психическими расстройствами, позволило нам получить статистически значимые результаты, подтверждающие нашу гипотезу.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что лица с пограничными психическими расстройствами значительно отличаются от здоровых лиц по уровню развития ресурсов саморегуляции, которые, в свою очередь, связаны с переживанием психологического благополучия.

1) Люди, страдающие пограничными психическими расстройствами, переживают более выраженное субъективное неблагополучие, склонны не верить в собственную эффективность и успех, имеют в целом негативный, пессимистический взгляд на свое прошлое. Им свойственно более выраженное, в сравнении со здоровыми респондентами, переживание фрустрации в ситуациях неопределенности и неспособность действовать в них; стремление к ясности и контролю в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределенности отношений с другими; сосредоточение на собственном состоянии и переживаниях; восприятие неудач как постоянных и длительных, устойчивое ощущение беспомощности; негативное отношение и недоверие к жизни и миру.

2) С переживанием субъективного неблагополучия связаны такие факторы, как неприятие своего прошлого, склонность воспринимать события как результат влияния обстоятельств, отсутствие веры в собственные успех и эффективность, склонность к избеганию ответственности, переживание выраженного дискомфорта в неопределенных отношениях с окружающими, сосредоточенность на собственном состоянии и переживаниях, восприятие неудач как постоянных, устойчивых и длительных, ощущение беспомощности. Респондентам с более высоким показателем субъективного благополучия свойственно верить в положительный и желаемый исход событий, принимать окружающий мир и трансформировать его негативные проявления, стойко переносить условия неопределенности и быть готовыми продуктивно функционировать в них.

Итак, среди всех переменных ресурсов саморегуляции нам удалось выделить те, которые взаимосвязаны с психологическим благополучием, чтобы в перспективе обнаружить факторы психологического благополучия у лиц с ППР. Далее мы видим такой прогноз развития рассматриваемых вопросов:

–на основании полученных результатов, необходимо отобрать те переменные ресурсов саморегуляции, которые имеют наиболее выраженные связи с психологическим благополучием;

–провести формирующий эксперимент, в котором отобранные переменные будут являться мишенями коррекции;

–доказать или опровергнуть предположение о влиянии ресурсов саморегуляции на психологическое благополучие.

Полученные данные могут быть использованы для разработки эффективных методов психологической помощи, нацеленных на активизацию личностных ресурсов саморегуляции у пациентов с пограничными психическими расстройствами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства : клинико-социальная оценка и терапевтические возможности / Ю.А. Александровский // РМЖ : Русский медицинский журнал. – 1996. – Т.3, №11 – С. 689–694.
2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства / Ю.А. Александровский – М. : ГОЭТАР-МЕДИА, 2021. – 552 с.
3. Берток Н.М. Жизненные стереотипы больных истерией как особая форма нарушения саморегуляции : автореф. дис. канд. психол. наук / Н.М. Берток. – М., 1988. – 28 с.
4. Василюк Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк – СПб. : Питер, 2024 – 288 с.
5. Глебов В.В. Формирование психического здоровья нации как основа демографического роста населения России / В.В. Глебов, Г. Аракелов // Демографическая безопасность России : материалы форума под ред. В.Б. Зотова – М. : Издательский дом НИП, 2007. – С. 88–91.
6. Зейгарник Б.В. Саморегуляция поведения в норме и патологии / Б.В. Зейгарник, А.Б. Холмогорова, Е.С. Мазур // Психол. журн. – 1989. – № 2. – С. 122–132.
7. Зейгарник Б.В. Опосредование и саморегуляция в норме и патологии / Б.В. Зейгарник // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Психология. – 1981. – № 2. – С. 9–15.
8. Кулыгина М.А. Психологические факторы эмоциональной регуляции поведения при депрессии : автореф. дис. канд. психол. наук / М.А. Кулыгина. – М., 1992. – 28 с.
9. Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал / Д.А. Леонтьев // Сибирский психологический журнал. – 2016. – № 62. – С. 18–37.
10. Мазур Е.С. Роль личностной саморегуляции в процессе психотерапии психической травмы у пациентов с пограничными психическими расстройствами / Е.С. Мазур // Российский психиатрический журнал. – 2010. – № 6. – С. 58–63.
11. Николаева В.В. Клинико-психологические проблемы психологии телесности / В.В. Николаева, Г.А. Арина // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 1. – С. 119–126.
12. Рупчев Г.Е. Психологическая структура внутреннего телесного опыта при соматизации: на модели соматоформных расстройств : дис. канд. психол. наук / Г.Е. Рупчев. – М., 2001 – 128 с.
13. Тихоненко В.А. Проблемы реабилитации больных с пограничными психическими расстройствами / В.А. Тихоненко // Нелекарственные методы реабилитации больных с пограничными психическими расстройствами : Сб. науч. тр. / Под ред. проф. В.А. Тихоненко. – М., 2005. – С. 6–16.
14. Хазова С.А. О методах исследования психических ресурсов субъекта / С.А. Хазова, Е.А. Дорьева // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2012. – № 4. – С. 29–33.
15. Цветкова Л.А. Концептуальные основы изучения и измерения здоровья и благополучия человека с позиций психологической науки / Л.А. Цветкова, Н.А. Антонова, Р.Г. Дубровский // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Тематический блок: фундаментальные проблемы в исследованиях психического здоровья человека и общества. – 2019. – № 4 (104). – С. 23–25.
16. Diener E. Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and idiographic approach / E. Diener, F. Fujita // Journal of Personality and Social Psychology. – № 68. – P. 926–935.
17. Hobfoll S.E. Social and Psychological resources and adaptation / S.E. Hobfoll // Review of general psychology. – vol. 6, no. 4. – 2002. – P. 307–324.
18. Ryff C.D. Psychological well-being / C.D. Ryff, J.E. Birren // Encyclopedia of gerontology: age, aging, and the aged. – San Diego, CA : Academic Press. – 1996. – P. 142-170.

REFERENCES

1. Alexandrovsky Yu.A. (1996). Socialno-stressovye rasstroistva : kliniko-socialnaya ocenka I terapevticheskie vozmojnosti [Social stress disorders : clinical and social assessment and therapeutic possibilities]. RMG : Rossiyskiy medicinskiy gurnal [RMG : Russian Medical Journal], pp. 689–694 (In Russian).
2. Alexandrovsky Yu.A. (2021). Pogranichnie psihicheskie rasstroistva [Borderline mental disorders] (552 p.). Moscow : GOETAR-MEDIA (In Russian).
3. Bertok N.M. (1988). Jiznennye stereotipy bolnih isteriey kak osobaya forma narusheniya samoregulyacii [Life stereotypes of patients with hysteria as a special form of violation of self-regulation] Aftoreferat dissertacii kandidata psihologicheskikh nauk [Abstract of the dissertation of the candidate. Psychological Sciences] (28 p.). Moscow (In Russian).
4. Vasilyuk F.E. (2024). Psichologiya perejivaniya [Psychology of experience] (228 p.). St. Petersburg: Peter (In Russian).
5. Glebov V.V., Arakelov G. (2007) Formirovanie psihicheskogo zdorovia nacii kak ocnova demograficheskogo rosta naseleniya Rossii [Formation of the nation's mental health as the basis for demographic growth of the Russian population]. In V.B. Zotov (Ed.). Demograficheskaya bezopasnost Rossii : materialy foruma [Demographic security of Russia: materials of the forum edited] (pp. 88–91). Moscow : Izdatelskiy dom NP [NP Publishing House] (In Russian).
6. Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Mazur E.S. (1989). Samoregulyaciya povedeniya v norme i patologii [Self-regulation of behavior in norm and pathology]. In Psychology. Journal, No. 2 pp. 122–132 (In Russian).
7. Zeigarnik B.V. (1981). Oposredovaniye i samoregulyaciya povedeniya v norme i patologii [Mediation and self-regulation in norm and pathology]. Vestn. Moscow. un-ta. Ser. Psychology, pp. 9–15 (In Russian).
8. Kulygina M.A. (1992). Psihologicheskie faktori emocionalnoy regulyacii povedeniya pri depressii [Psychological factors of emotional regulation of behavior in depression]. Aftoreferat dissertacii kandidata psihologicheskikh nauk [Abstract of the dissertation of the cand. Psychological sciences] (28 p.). Moscow (In Russian).
9. Leontiev D.A. (2016). Samoregulyaciya, resursy i lichnostnyi potencial [Self-regulation, resources and personal potential]. Siberian Psychological Journal, No. 62, pp. 18–37 (In Russian).
10. Mazur E.S. (2010) Rol' lichnostnoy samoregulyacii v processe psihoterapii psihicheskoy travmi u pacientov s pogranichnymi psihicheskimi rasstroystvami [The role of personal self-regulation in the process of psychotherapy of mental trauma in patients with borderline mental disorders]. Russian Psychiatric Journal. No. 6, pp. 58–63 (In Russian)
11. Nikolaeva V.V., Arina G.A. (2003) Kliniko-psihologicheskie problemi psihologii telesnosti [Clinical and psychological problems of the psychology of physicality]. Psychological journal, Vol. 24, No. 1, pp. 119–126 (In Russian).
12. Rupchev G.E. (2001) Psihologicheskaya structura vnutrennego telesnogo opita pri somatizacii: na modeli comatomorfnyh rasstroistv [Psychological structure of internal bodily experience during somatization: on the model of somatoform disorder]. (Candidate dissertation). Moscow, 128 p. (In Russian).
13. Tikhonenko V.A. (2005) Problemy reabilitacii bolnyh s pogranichnymi psihicheskimi rasstroystvami [Problems of rehabilitation of patients with borderline mental disorders]. Nelekarstvennye metody reabilitacii bolnyh s pogranichnymi psihicheskimi rasstroystvami : sbornik nauchnyh trudov [Non-medicinal methods of rehabilitation of patients with borderline mental disorders : Collection of scientific papers]. Moscow, pp. 6–16 (In Russian).
14. Khazova S.A., Doryeva E.A. (2012) O metodah issledovaniya psihicheskikh resursov subyecta [On methods of studying the mental resources of a subject]. Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. No. 4, pp. 29–33 (In Russian).
15. Tsvetkova L.A., Antonova N.A., Dubrovsky R.G. (2019) Konceptualnye osnovy izucheniya I izmereniya zdorovia I blagopoluchiya chelovekas pozicij psihologicheskoy nauki [Conceptual foundations of the study and measurement of human health and well-being from the standpoint of psychological science]. Vestnik Rossiyskogo fonda fundamentalnyh issledovaniy. Tematicheskij blok: fundamentalnye problem v issledovaniyah psihicheskogo zdorovia cheloveka i obschestva [Bulletin of the Russian Foundation for Basic Research. Thematic block: fundamental problems in the research of mental health of man and society], № 4 (104), pp. 23–25 (In Russian).
16. Diener E., Fujita F. (1996) Resources, personal aspirations and subjective well-being: a nomothetic and idiographic approach, (pp. 926–935). Journal of Personality Psychology and Social Psychology, No. 68 (In English).
17. Hobfall S.E. (2002) Socio-psychological resources and adaptation. Review of general psychology, Vol. 6, No. 4, pp. 307–324 (In English).
18. Riff K.D., Birren J.E. (1996) Psychological well-being. Encyclopedia of Gerontology: age, aging and the elderly (pp. 142–170). San Diego, California: Academic Press (In English).

Поступила в редакцию 13.12.2024 г.

K.R. Saitgaleeva, Y.Y. Kovtun

RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESOURCES OF SELF-REGULATION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN PEOPLE WITH BORDERLINE MENTAL DISORDERS

The study deals with the problem of the relationship between the level of development of psychological resources of self-regulation and psychological well-being of the individual. The research work was carried out on the basis of the Belgorod Regional Clinical Psycho-Neurological Hospital. The total number of people who completed the study is 61, of which 32 respondents suffer from borderline mental disorders, and 29 are mentally healthy individuals. The data obtained indicate that individuals with borderline mental disorders differ significantly from healthy individuals in terms of the level of development of self-regulation resources, which, in turn, are associated with the experience of psychological well-being. The application of these data will be useful in the development of more effective methods of psychological correction assistance aimed at activating personal self-regulation resources in patients with borderline mental disorders.

Keywords: psychological resource, borderline mental disorders, well-being, self-regulation resources, personality resources

Сайтгалеева Ксения Руслановна.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород
Российская Федерация.
ORCID 0009-0002-1632-1899.
Студент.
E-mail: saitgaleevak@gmail.com.

Saitgaleeva Ksenia Ruslanovna.

Belgorod State National Research University,
Belgorod, Russian Federation.
ORCID 0009-0002-1632-1899.
Student.
E-mail: saitgaleevak@gmail.com.

Ковтун Юлия Юрьевна.

Кандидат психологических наук.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород
Российская Федерация.
Доцент кафедры общей и клинической психологии.
ORCID 0000-0002-7770-4191.
E-mail: kovtun@bsuedu.ru.

Kovtun Yulia Yurevna.

Candidate of Psychology.
Belgorod State National Research University,
Belgorod, Russian Federation.
Associate Professor, Department of General and
Clinical Psychology.
ORCID 0000-0002-7770-4191.
E-mail: kovtun@bsuedu.ru.